

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**

Махмудова Шахло Мақсудовна

Магистрант факультета дошкольного и начального образования

Бухарского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16909776>

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы и методы формирования индуктивного и дедуктивного мышления у младших школьников. Особое внимание уделено дидактическим средствам, способствующим развитию логического мышления на уроках математики и естествознания.

Ключевые слова: индукция, дедукция, логическое мышление, младшие школьники, методы обучения, TIMSS, наглядные средства.

**FORMATION OF INDUCTIVE AND DEDUCTIVE THINKING IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN**

Abstract. The article examines modern approaches and methods for developing inductive and deductive thinking in primary school students. Particular attention is paid to didactic tools that promote the development of logical thinking in mathematics and natural science lessons.

Keywords: induction, deduction, logical thinking, primary school students, teaching methods, TIMSS, visual aids.

Развитие мышления у младших школьников является одной из приоритетных задач начального образования. Индуктивное и дедуктивное мышление представляют собой базовые формы логического рассуждения, которые необходимо формировать с первых лет обучения в школе.

Индуктивное мышление — это процесс, при котором ученик, наблюдая и анализируя частные случаи, приходит к обобщённым выводам. Для развития индукции применяются методы наблюдения, группировки, анализа, сравнения и обобщения.

Например, учащиеся могут рассматривать различные геометрические фигуры, выделять их свойства и формулировать общее правило.

Дедуктивное мышление — это умение логически применять известные правила к новым ситуациям. Методы, способствующие развитию дедукции, включают решение задач по алгоритму, построение логических цепочек, использование схем и моделей.

Для формирования обоих видов мышления эффективно использовать задания в формате TIMSS, дидактические игры, логические упражнения, таблицы, схемы и цифровые ресурсы.

Особенно важна визуализация информации и работа с наглядным материалом, что облегчает понимание и способствует самостоятельному умозаключению учащихся.

Таким образом, использование разнообразных методов и средств обучения позволяет формировать индуктивное и дедуктивное мышление у младших школьников. Это создает основу для развития логики, анализа и самостоятельного мышления, необходимых для успешного обучения в последующих классах.

Avqust, 2025-Yil

Индуктивное и дедуктивное мышление имеет особое значение для учащихся начальной школы. Выводы, прежде всего, делаются на основе непосредственно воспринимаемых объектов. Это умозаключение, отражающее взаимосвязь предметов и явлений в процессе непосредственного наблюдения и восприятия, и играет ключевую роль в мышлении ребёнка, поскольку выводы строятся на основе явного и образного мышления.

Младшим школьникам очень сложно описывать объекты и явления, демонстрирующие причинно-следственные связи. В эксперименте М.Н. Шардакова третьеклассники не понимали, что расширение тел зависит от нагревания, и не могли сделать вывод, что все тела расширяются от нагревания. Однако они объясняли явление расширения тел, взятое отдельно от нагревания, а значит, не могли найти общих черт и признаков сходства в телах. Они делали общий вывод, опираясь на экспериментатора.

Аналитико-синтетическое мышление играет важную роль в учебном процессе. В процессе анализа ученик расчленяет целое отношение или вещь на части и устанавливает их неразрывную связь, а в процессе синтеза – наоборот, устанавливает связь частей в целое.

Благодаря анализу и синтезу, сравнению ученики учатся отличать существенные признаки вещей и явлений от случайных и тем самым совершенствуют свою абстрагирующую деятельность.

При освоении системы знаний дети часто усваивают понятия и законы, опираясь на несущественные признаки, что затрудняет усвоение учебного материала. Поэтому необходимо обучать учащихся приёмам правильного обобщения понятий.

Подобные визуальные задания способствуют формированию как индуктивного, так и дедуктивного мышления. Учащиеся учатся наблюдать, анализировать, выявлять закономерности и применять правила в новых условиях. Это способствует развитию логики, внимания и интеллектуальной самостоятельности. Визуальные задачи позволяют задействовать зрительное восприятие и формировать логические связи на основе образов.

Кроме того, такие задания можно адаптировать под уровень конкретного класса, сочетая индивидуальную и групповую работу. Систематическое применение визуальных заданий усиливает когнитивную активность учащихся и способствует формированию устойчивых навыков логического мышления.

Список использованных источников:

1. Логическое мышление и его развитие в начальной школе / Под ред. В.В. Давыдова. — М., 2020.
2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — М., 2022.
3. Хуторской А.В. Методика развития критического мышления школьников. — СПб., 2021.
4. TIMSS 2023 Frameworks. IEA, 2023.
5. Методика преподавания математики в начальных классах / Под ред. М.И. Моро. — М., 2019